

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurafni Muhammad alias Afni
Tempat lahir : Bulawan
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 9 Juni 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bulawan Dua Dusun III Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NURAFNI MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap NURAFNI MUHAMMAD dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) akun facebook dengan nama akun AFNHY M TABRAN dengan URL <https://www.facebook.com/afnhy.mohammad>, beserta dengan 5 (lima) lembar cetakan informasi akun facebook AFNHY M TABRAN dengan URL <https://www.facebook.com/afnhy.mohammad>.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar dokumen elektronik printout berisi postingan akun facebook Afnhy Ning Muhammad dan komentar akun facebook Tuthy potabuga, atas postingan akun facebook Afnhy Ning Muhammad

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NURAFNI MUHAMMAD alias AFNI** pada hari Selasa tanggal yang 21 Juli 2019 sekitar pukul 09.42 WITA, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki mustan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita ketika saksi korban NAMRIA PAPUTUNGAN sedang berada di Toko Budi Kencana untuk berbelanja barang yang akan dijual kembali di Kios milik saksi korban, saat itu perempuan RUMI bertanya kepada saksi korban jika saksi korban ada jual gas, lalu saksi korban menjawab “ada” dan perempuan Rumi katakan simpan gas untuknya” ;

- Bahwa tiba-tiba terdakwa **NURAFNI MUHAMMAD alias AFNI** memaki-maki saksi korban sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa beberapa saat setelah pertengkaran itu lalu terdakwa yaitu pada jam 09.42 WITA terdakwa mengetik kalimat “ Dia bilang qt ndk ad Ontak Ndk ada Etika Sama deng qt pe pai kata ,, sese’ Ndk ada kepunyaan Apa” Mo ba soMbongDia blg tpe papa ndk ada ETIKA ndk ada kepunyaan Apa” Keluarga susah... Ya allah auaaaa Kasiang eeeeeee Butul tOrang pe susaa ndk ada Apa” Mar kypa Nn Hina” di banyak orang qt p Pai pe susah dank

LUBAMPUQIIII DENG NN, NN BLG QT PE LUBAMPUQI B AER B KEPUTIHAN,, KMRI AUUU Nn dating LIDA AKAMH QT PE KoDoooo KALO B KEPUTIHAN, WE BABI SAMUA PARAMPUANG NDK MUNGKIN NDK B KEPUTIHAN HELE PALING NN PE LUBAMPUQI ADA MALELE ITU LAGI HELE NN SO TUA NN BLG NPE LUBAMPUQI MASIH BAGUS APALAGI QT MASIH PE MUDAH SKALI INI PINGGIR” yang artinya : Dia katakana saya tidak punya otak, tidak punya etika sama dengan Bapak saya katanya,,,, Sese” tidak ada harta apa-apa” mau sombongDia katakana Bapak saya tidak punya etika tida kepunyaan apa-apa” Keluarga susahYa Allah auaaa Kasihan eeeeeee betul kita sangat susah tidak ada kepunyaan apa” tapi kenapa kamu Hina” Bapak saya di banyak orang, Lubangpuquiii (makian Bahasa Manado) kamu, kamu bling Saya punya Lubangpuquiii (kemaluannya) berair, keputihan, Babi semua perempuan tidak mungkin tidak keputihan,, kemari kamu datang jilat kemaluan saya kalau keputihan,, sedangkan kemaluan kamu ada malele seperti itu lagisedangkan kamu sudah tua kamu bilang kemaluan kami masih bagus apa lagi saya masih muda sekali ini pinggir) selanjunya kalimat tersebut terdakwa unggah di media social yaitu melalui akun Facebook terdakwa sendiri

- Bahwa setelah terdakwa **NURAFNI MUHAMMAD alias AFNI** menulis kalimat-kalimat tersebut diatas dalam akun facebooknya, dan dengan

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diakses melalui jejaring social facebook yang dapat dibaca atau diakses oleh semua orang yang memiliki hubungan (kontak) facebook dengan terdakwa **NURAFNI MUHAMMAD alias AFNI** lalu saksi HASTUTY POTABUGA alias TUTI membaca status terdakwa dengan menggunakan akun facebook saksi mengomentari status terdakwa tersebut dengan kalimat pertanyaan dengan mentek akun facebook Afnhy Ning Mohammad dan menulis kalimat “ Sapa it eee?? Bilang jang b kurang ajar pa torang pe org tua artinya (Siapa itu eee ? bilang jangan kurang ajar sama orangtua kami.;

- Bahwa kemudian terdakwa menjawab pertanyaan dari saksi HASTUTY POTABUGA alias TUTI melalui akun facebook ... **Tuthy Potabuga** Namria Paputungan auuaa dia Hina” qt p papa;

- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 Wita pada tanggal 21 Juli 2019 saat saksi NURNINDI MOKOGINTA alias NINDI berada di kantor tempat saksi bekerja yaitu PT. ARAFURA SURYA ALAM saksi ditelephon oleh suami saksi mengatakan bahwa Ibu saksi (saksi korban NAMRIA PAPUTUNGAN) bertengkar dengan terdakwa NURAFNI MUHAMMAD dan saat itu juga saksi NURNINDI MOKOGINTA alias NINDI langsung membuka facebook saksi untuk melihat jika perempuan (terdakwa NURAFNI MUHAMMAD) membuat status tentang ibu saksi, dan benar saat itu saksi melihat akun facebook Afnhy Ning Mohammad baru membuat status pada dinding akun facebooknya dengan menulis kalimat yang mencemarkan nama baik Ibu saksi dan selanjutnya saksi sampaikan kepada Ibu saksi (saksi korban NAMRIA PAPUTUNGAN);

- Bahwa setelah saksi korban NAMRIA PAPUTUNGAN menerima pemberitahuan dari anak saksi yaitu saksi NURNINDI MOKOGINTA alias NINDI, saksi korban mendapat malu dan nama baiknya serta nama baik keluarga tercemar sehingga saksi korban keberatan atas perbuatan terdakwa NURAFNI MUHAMMAD maka pada tanggal 15 Agustus 2019 saksi korban membuat Laporan ke Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa NURAFNI MUHAMMAD menulis kalimat-kalimat tersebut diatas dalam akun facebooknya, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang sengaja ditujukan kepada saksi korban NAMRIA PAPUTUNGAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NAMRIA PAPUTUNGAN merasa malu dan nama baik saksi korban dan keluarga dicemarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Namria Paputungan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa Nurafni Muhammad alias Afni dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 09:42 Wita di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa memposting di *Facebook* dengan kalimat yang menyinggung serta memaki-maki Saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban mengetahuinya karena diberitahukan oleh anak Saksi Korban yang bernama Nurnindi Mokogina yang mengatakan bahwa ada akun *Facebook* dengan nama Afnhy Ning Mohammad memposting tentang Saksi Korban dan juga memaki-maki Saksi Korban;
- Bahwa mendengar hal itu Saksi Korban marah dan merasa bahwa Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi Korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut awalnya kira kira pada pukul 09:00 Wita Saksi Korban sedang berbelanja barang di Toko Budi Kencana untuk di jual kembali di Kios Milik Saksi Korban, selanjutnya saat itu Saksi Korban bertemu dengan Seorang perempuan yang bernama Rumi dan ia bertanya kepada Saksi Korban apakah ada jual Gas dan Saksi Korban Katakan ada kemudian ia meminta Saksi Korban untuk menyimpas Gas untuk nya kemudian Saksi Korban Katakan untuk orang-orang saya akan

saya simpan. Tiba tiba dari sebelah toko terdengar suara yang memaki-maki, saksi korban katakan siapa yang kamu maki sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa memposting kalimat yang tidak baik kepada Saksi Korban di Facebook miliknya;

- Bahwa nama akun *Facebook* terdakwa adalah Afhny Ning Mohammad;
- Bahwa kalimat yang Terdakwa posting di *Facebook* adalah yang pada pokoknya sebagai berikut “ Dia bilang tidak ada otak dan etika sama dengan bapak saya, tidak ada kepunyaan apa-apa ko sombong, keluarga susah, kenapa hina –hina bapak saya di depan banyak orang. Lubang Puki berair, keputihan kesini jilat kemaluan saya, Babi semua perempuan tidak mungkin tidak berkeputihan, Lubang Puki kamu pasti juga meleleh itu lagi;
- Bahwa benar selain disampaikan oleh anak Saksi Korban yaitu Saksi Nurnindi Mokoginta, ia juga memperlihatkan kepada Saksi Korban tentang postingan *Facebook* terdakwa di *Handphone* miliknya;
- Bahwa saksi korban membenarkan gambar postingan *Facebook* yang termuat dalam BAP penyidik;
- Bahwa dalam postingannya di *Facebook* Terdakwa, banyak yang berkomentar diantaranya akun atas nama Tuthy Potabuga mengomentari yaitu “ spa it eee? Bilang Jang b kurang ajar pa torang pe org tua (*Siapa itu ya? Bilang jangan tidak tahu sopan santun sama orang tua kami*) kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dengan kalimat “ Namria Papatungan yang hina ayahnya”;
- Bahwa atas komentar Terdakwa yang menyebut Nama Saksi Korban sehingga Saksi korban merasa malu dan nama baik serta nama baik keluarga saksi korban tercemar karena saksi korban tidak menghina orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar oleh karena saksi korban tidak terima sehingga hal ini saksi korban melaporkan ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Nurnindi Mokoginta alias Nindi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ibu Kandung Saksi yang bernama Namria Paputungan;
- Bahwa Saksi mempunyai akun *facebook* bernama NINDY MOKOGINTA yang saksi pakai sejak tahun 2009;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 09.42 Wita di Desa Bulawan Kec. Kota Bunan;
- Bahwa sekitar Jam 10.00 Wita saat saksi berada di kantor tempat saksi bekerja PT. ARAFURA SURYA ALAM saksi dihubungi oleh suami saksi yang mengatakan bahwa Ibu saksi bertengkar dengan Terdakwa, dan saat itu juga saksi langsung membuka *facebook* milik saksi untuk melihat jika Terdakwa membuat status tentang Ibu saksi, dan benar saat itu saksi melihat akun *facebook* Afhny Ning Mohammad baru saja membuat status pada dinding akun *facebook*nya dengan menulis kalimat yang mencemarkan nama baik Ibu saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pemilik akun *Facebook* Afhny Ning Mohammad, karena saksi dan Terdakwa satu tempat tinggal atau sama-sama berdomisili di Desa. Bulawan Dua Kec. Kotabunan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa sakit hati kepada ibu saksi, sehingga memposting kalimat mencemarkan nama baik Ibu Kandung saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban, sebelum terjadi peristiwa tersebut antara Saksi Korban dan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita, Saksi Korban berbelanja di Toko Budi kencana barang-barang untuk dijual kembali di Kios milik Saksi Korban, saat itu seorang bernama RUMI bertanya kepada Saksi Korban jika masih ada jual Gas, Saksi Korban menjawab ada, dan RUMI mengatakan untuk menyimpan Gas buat dia. Kemudian Saksi Korban katakan untuk orang-orangnya akan disimpan, Dan tiba-tiba ada terdengar suara yang memaki-maki dari sebelah Toko yang kemudian diketahui yang memaki-maki adalah Terdakwa, dan Korban bertanya siapa yang Terdakwa maki, sehingga saat itu terjadi pertengkaran/ Cekcok antara Saksi Korban dan Terdakwa, sehingga Terdakwa memposting Kalimat tersebut dimana dalam postingan tersebut sudah banyak pengguna *facebook* yang membacanya salah satu yaitu akun *facebook* Tuthy Potabuga pemilik akun ASTUTI POTABUGA yang mengomentari postingan dari akun *facebook* Afhny Ning Mohammad dengan kalimat pertanyaan yaitu "Spa it eee?? Bilang jang b kurang ajar pa torg pe org tua, kemudian di

balas/dijawab oleh akun facebook Afhny Ning Mohammad dengan kalimat "Namria Paputungan auaa dia Hina qt p papa;

- Atas peristiwa tersebut Saksi Korban yang juga merupakan Ibu Saksi sangat malu, dan merasa nama baikNya serta nama Baik keluarganya tercemar.
- Bahwa setahu saksi atas peristiwa ini antara Korban dan Terdakwa belum saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Hastuty Potabuga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat postingan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Namria Paputungan;
- Bahwa saksi mempunyai akun *facebook*, dengan nama akun *facebook* TUTHY POTABUGA yang saksi pakai sejak tahun 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa akun *facebook* milik Terdakwa yang bernama Afhny Ning Mohammad telah memposting kalimat yang ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan serta dimana kejadian tersebut terjadi namun Saat itu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2019 Sekitar pukul 10.00 Wita Saksi sedang berada di rumah sambil membuka akun *facebook*. Selanjutnya saksi melihat ada akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama Afhny Ning Mohammad yang membuat status;
- Bahwa kalimat yang dituHastuty Potblis/diposting oleh akun *facebook* Terdakwa yaitu: Dia Bilang Qt ndk ad Ontak Ndk ada Etika Sama deng Qt Pe pai kata,,, Sese' Ndk ada Kepunyaan Apa" Mo ba soMbong... Dia blg tpe Papa ndk ada ETIKA ndk ada Kepunyaan Apa" Keluarga Susah...Ya allah auaaaa Kasiang eeeeeee Betul tOrang pe susaa ndk ada Apa" Mar KYPA Ng Hina" di Banyak org qt pe Pai pe susah dank LUBANGPUQIIII DENG NN, NN BLG QT PE LUBAMPUQI B AER BA KEPUTIHAN,, KMRI AUUU Ng DATANG LIDA AKNG QT PE KODOOOOO KALO B KEPUTIHAN, WE BABI SEMUA PARAMPUANG NDK MUNGKIN NDK B KEPUTIHAN HELE PALING NN PE LUBAMPUQI ADA MALELE L;AGI... HELE NN SO TUA NN BLG NPE LUBAMPUQI MASIH BAGUS APA LAGI QT MASIH PE MUDAH SKALI INI PINGGIR;

- Bahwa setelah saksi membaca status dari akun facebook Terdakwa tersebut, saat itu saksi dengan menggunakan akun facebook milik saksi bernama TUTHY POTABUGA mengomentari status tersebut dengan kalimat pertanyaan dengan mentek akun facebook Afnhy Ning Mohammad dan menulis kalimat "Sapa it eee?? Bilang jang b kurang ajar pa torg pe org tua kalimat tersebut jika ditulis secara lengkap yaitu " Sapa itu eee ? bilang jangan ba kurang ajar pa torang pe orang tua, yang dalam bahasa indonesia Siapa itu ?? bilang jangan kurang ajar sama orang tua Kami;
- Bahwa dari pertanyaan saksi tersebut, Terdakwa langsung membalas chat saksi dengan mencantumkan "Namria Papatungan auaa dia hina qt p papa" yang artinya Namria Papatungan hina papa Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu pemilik dari akun facebook Afnhy Ning Mohammad adalah Terdakwa Nuafni Muhammad, dan saksi kenal dengan Terdakwa, karena tempat tinggal berdekatan yaitu saksi tinggal di Desa Bulawan Satu sedangkan Terdakwa di Desa Bulawan Dua. Dan saksi mempunyai pertemanan di media social facebook dengan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa membuat status tersebut yang ditujukan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ferry Hertog Mandang, M.Pd., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahasa adalah merupakan alat komunikasi masyarakat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
 - Nama Baik adalah nama yang dimiliki oleh seseorang yang tidak tercemar oleh sesuatu yang tidak baik;
 - Bahwa pencemaran nama baik adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara menjadikan nama semula baik menjadi tidak baik;
 - Bahwa penghinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang kepada orang dengan maksud/atau dengan tujuan bahwa keadaan hidupnya tidak seperti yang ada saat ini;
 - Bahwa maksud dan pengertian dari kalimat pada Akun facebook terdakwa Afnhy Ning Muhammad sesuai dengan gambar hasil cetakan tersebut yaitu: "Dia Bilang Qt ndk ad Ontak Ndk ada Etika Sama deng Qt Pe

pai kata,, Sese' Ndk ada Kepunyaan Apa" Mo ba soMbong... Dia blg tpe Papa ndk ada ETIKA ndk ada Kepunyaan Apa" Keluarga Susah...Ya allah auaaaa Kasiang eeeeeee Betul tOrang pe susaa ndk ada Apa" Mar KYPA Ng Hina" di Banyak org qt pe Pai pe susah dank LUBANGPUQIIII DENG NN, NN BLG QT PE LUBAMPUQI B AER BA KEPUTIHAN,, KMRI AUUU Ng DATANG LIDA AKNG QT PE KODOOOOO KALO B KEPUTIHAN, WE BABI SEMUA PARAMPUANG NDK MUNGKIN NDK B KEPUTIHAN HELE PALING NN PE LUBAMPUQI ADA MALELE L;AGI... HELE NN SO TUA NN BLG NPE LUBAMPUQI MASIH BAGUS APA LAGI QT MASIH PE MUDAH SKALI INI PINGGIR. (Dia katakan Saya tidak punya otak, tidak punya etika sama dengan Bapak Saya katanya,,,"Sese" tidak ada harta apa-apa" mau sombong...Dia katakan Bapak Saya tidak punya etika tidak ada harta apa-apa" Keluarga susah...Ya Allah auaaa Kasihan eeeeeee betul Kita sangat susah tidak ada kepunyaan apa" tapi Kenapa Kamu Hina" Bapak saya di banyak orang, Lubangpuqiiii (makian bahasa Manado) kamu, Kamu bilang Saya punya Lubangpuqi (Kemaluannya) berair, keputihan, Babi semua perempuan tidak mungkin tidak keputihan,,kemari Kamu datang jilat kemaluan saya kalau keputihan,,sedangkan kemaluan kamu ada melele seperti itu lagi...sedangkan kamu sudah tua kamu bilang kemaluan kamu masih bagus apa lagi saya masih muda sekali ini pinggir;

- Bahwa kalimat yang memiliki muatan penghinaan yaitu poin: "Tidak ada Otak (tidak punya otak),, sese tidak punya apa-apa (tidak memiliki apa-apa), Keluarga susah, LUBANGPUQIIII DENG NN (makian bahasa manado tujuannya adalah kemaluan wanita), NN BLG QT PE LUBAMPUQI B AER BA KEPUTIHAN (Kamu bilang kemaluan saya berair keputihan), WE BABI SEMUA PARAMPUANG NDK MUNGKIN NDK B KEPUTIHAN (Babi (makian) tidak mungkin semua perempuan tidak tidak keputihan, HELE PALING NN PE LUBAMPUQI ADA MALELE L;AGI (sedangkan kemaluan kamu ada melele seperti itu lagi);

- Bahwa kalimat-kalimat tersebut di atas memiliki muatan penghinaan, karena penulis telah menulis di media sosial kalimat yang menyatakan kondisi saudari NAMRIA PAPUTUNGAN tidak seperti yang ada saat ini;

2. Quido Conferti Kainde, S.T., M.M., M.T., CHFI, yang keterangannya dibacakan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu:

Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal yaitu:

a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri atas:

1. Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
4. Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).-

b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);

c. Intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU19/2016).

Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

1. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference - Pasal 32 UU ITE);
2. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE);
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 UU ITE).

- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sebagai berikut:

Setiap Orang, yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang-perorang, bukan Badan Hukum atau pribadi hukum;

Yang dimaksud **dengan Sengaja** adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan **tanpa hak** maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah;

Termasuk dalam kategori “**tanpa Hak**” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa

nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima);

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan *email* kepada satu penerima *email* lain yang dituju;

Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan *link/hyperlink* yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (*password*);

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Memiliki "**muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**". Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 mengacu pada KUHP. Esensidari Penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 45 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi kodrati tertentu dan bukan terhadap kelompok atau golongan. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya Informasi atau Dokumen Elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif, artinya orang yang bersangkutan sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau dicemarkan-lah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan subjektif diperlukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan;

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti, yaitu:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik

Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:

Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;

Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.

Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah

maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

- Bahwa data-data *content* dalam *printscreen* postingan akun *facebook* Afhny Ning Muhammad termasuk ke dalam kategori informasi elektronik sedangkan tangkapan layar (*screenshot*) dari akun *facebook* Afhny Ning Muhammad pemilik akun yaitu NURAFNI MUHAMAD yang menuliskan kalimat pencemaran nama baik terhadap saudara NAMRIA PAPUTUNGAN termasuk ke dalam kategori dokumen elektronik dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

- Bahwa perbuatan dari akun *facebook* Afhny Ning Muhammad dengan pemilik akun yaitu NURAFNI MUHAMAD dengan cara menulis kalimat yang diduga memiliki muatan pencemaran nama baik, bahwa dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RINo. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pihak yang dapat mengadu adalah seseorang/pihak bersangkutan ataupun kuasa hukum yang telah dikuasakan oleh yang telah diserang martabat kehormatannya atau telah dicemarkan nama baiknya lewat informasi dan atau dokumen elektronik yang mana mengandung muatan penghinaan/pencemaran nama baik tersebut. Dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa untuk menciptakan keberimbangan diperlukan penilaian yang objektif dari Ahli Bahasa untuk memberikan penjelasan lebih lanjut apakah *content* informasi yang dipermasalahkan dalam kasus ini merupakan pencemaran nama baik sehingga dapat memenuhi unsur pidana yang disangkakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun *facebook* bernama Afhny Ning Mohammad yang di pakai sejak tahun 2018 dan akun tersebut yang Terdakwa pakai membuat status/memposting kalimat tentang Saksi Korban dan pada bulan Februari 2020 Terdakwa mengganti nama menjadi AFNHY M TABRAN. dan Akun *facebook* tersebut yang Terdakwa gunakan membuat status/postingan pada bulan Februari 2020;
- Terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 09.42 Wita di Desa Bulawan Kec. Kota Bunan.;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena tinggal di Desa. Bulawan Dua Kec. Kotabunan Kab. Bolaang Mongndow Timur, dan yang Saksi Korban adalah Mantan Sangadi di Desa

Bulawan Dua, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan Family/Keluarga dengannya;

- Terdakwa menjelaskan bahwa kalimat yang ditulis/diposting oleh Terdakwa pada akun facebook miliknya bernama Afhny Ning Mohammad yaitu "Dia Bilang Qt ndk ad Ontak Ndk ada Etika Sama deng Qt Pe pai kata,,, Sese' Ndk ada Kepunyaan Apa" Mo ba soMbong... Dia blg tpe Papa ndk ada ETIKA ndk ada Kepunyaan Apa" Keluarga Susah...Ya allah auaaaa Kasiang eeeeeee Betul tOrang pe susaa ndk ada Apa" Mar KYPA Ng Hina" di Banyak org qt pe Pai pe susah dank LUBANGPUQIIII DENG NN, NN BLG QT PE LUBAMPUQI B AER BA KEPUTIHAN,, KMRI AUUU Ng DATANG LIDA AKNG QT PE KODOOOOO KALO B KEPUTIHAN, WE BABI SEMUA PARAMPUANG NDK MUNGKIN NDK B KEPUTIHAN HELE PALING NN PE LUBAMPUQI ADA MALELE L;AGI... HELE NN SO TUA NN BLG NPE LUBAMPUQI MASIH BAGUS APA LAGI QT MASIH PE MUDAH SKALI INI PINGGIR;

- Bahwa Terdakwa membuat status/postingan tersebut oleh karena Terdakwa membalas penghinaan yang dilakukan oleh perempuan NAMRIA PAPUTUNGAN yang menghina orang tuanya pada tanggal 21 Juli 2019 di Toko baru Desa Kotabunan yang mengatakan "Terdakwa seperti BapakNya tidak punya Etika, tidak punya Otak, tidak punya kepunyaan, harta. Dihadapan banyak orang yang ada di Toko tersebut. Dan status/postingan tersebut saya tujukan kepada perempuan NAMRIA PAPUTUNGAN;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tahu pemilik akun facebook Tuthy Potabuga yaitu saudari TUTHY POTABUGA, dan Terdakwa mempunyai pertemanan di media sosial facebook dengan akun tersebut;

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar akun facebook Tuthy Potabuga mengomentari Postingan Terdakwa tersebut, dengan kalimat pertanyaan " Spa it eee (Siapa itu eee) ? dan maksud kalimat pertanyaan tersebut yaitu menanyakan siapa yang Terdakwa maksudkan dalam postingan status akun facebook Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengganti nama akun facebook miliknya Afhny Ning Muhammad menjadi Afhny M Tabram dengan alasan hanya suka mengganti nama saja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone OPPO A3S warna Hitam, dan saat ini Handphone tersebut sudah hilang. Dan Handphon tersebut sekitar bulan Mei 2020 terjatuh dan saya tidak tahu jatuh dimana.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) akun facebook dengan nama akun AFNHY M TABRAN dengan URL <https://www.facebook.com/afnhy.mohammad>, beserta dengan 5 (lima) lembar cetakan informasi akun facebook AFNHY M TABRAN dengan URL <https://www.facebook.com/afnhy.mohammad>;

- 1 (satu) lembar dokumen elektronik printout berisi postingan akun facebook Afnhy Ning Muhammad dan komentar akun facebook Tuthy potabuga, atas postingan akun facebook Afnhy Ning Muhammad;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 09.42 Wita bertempat di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa telah membuat postingan di akun *facebook* milik Terdakwa, yaitu akun bernama Afnhy Ning Mohammad yang ditujukan kepada Saksi Korban Namria Papatungan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban sedang berbelanja barang di salah satu toko untuk dijual kembali di kios milik Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban bertemu dengan Rumi dan Rumi bertanya kepada Saksi Korban apakah masih ada jual gas dan Saksi Korban katakan masih dan kemudian Rumi meminta agar Saksi Korban menyimpan gas untuknya. Tiba-tiba Saksi Korban mendengar ada suara yang memaki dari Terdakwa, sehingga Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa siapa yang Terdakwa maki sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban. tidak lama kemudian, sekitar pukul 10.00 Wita, Anak Saksi Korban yaitu Nurnindi Mokoginta menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa telah membuat postingan di *facebook* yang ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kalimat yang diposting oleh Terdakwa di akun *facebook* milik Terdakwa, yaitu akun bernama Afnhy Ning Mohammad adalah "Dia Bilang Qt ndk ad Ontak Ndk ada Etika Sama deng Qt Pe pai kata,,, Sese' Ndk ada Kepunyaan Apa" Mo ba soMbong... Dia blg tpe Papa ndk ada ETIKA ndk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg

ada Kepunyaan Apa” Keluarga Susah...Ya allah auaaaa Kasiang eeeeeee
Betul tOrang pe susaa ndk ada Apa” Mar KYPA Ng Hina” di Banyak org qt
pe Pai pe susah dank LUBANGPUQIIII DENG NN, NN BLG QT PE
LUBAMPUQI B AER BA KEPUTIHAN,, KMRI AUUU Ng DATANG LIDA
AKNG QT PE KODOOOOO KALO B KEPUTIHAN, WE BABI SEMUA
PARAMPUANG NDK MUNGKIN NDK B KEPUTIHAN HELE PALING NN PE
LUBAMPUQI ADA MALELE L;AGI... HELE NN SO TUA NN BLG NPE
LUBAMPUQI MASIH BAGUS APA LAGI QT MASIH PE MUDAH SKALI INI
PINGGIR”;

- Bahwa arti dari isi postingan Terdakwa tersebut adalah “Dia katakan
Saya tidak punya otak, tidak punya etika sama dengan Bapak Saya
katanya,,,,,Sese” tidak ada harta apa-apa” mau sombong...Dia katakan
Bapak Saya tidak punya etika tidak ada harta apa-apa” Keluarga susah...Ya
Allah auaaa Kasihan eeeeeee betul Kita sangat susah tidak ada kepunyaan
apa” tapi Kenapa Kamu Hina” Bapak saya di banyak orang, Lubangpuqiii
(makian bahasa Manado) kamu, Kamu bilang Saya punya Lubangpuqi
(Kemaluannya) berair, keputihan, Babi semua perempuan tidak mungkin
tidak keputihan,,kemari Kamu datang jilat kemaluan saya kalau
keputihan,,sedangkan kemaluan kamu ada melele seperti itu
lagi...sedangkan kamu sudah tua kamu bilang kemaluan kamu masih bagus
apa lagi saya masih muda sekali ini pinggir”;

- Bahwa selain Saksi Nurnindi Mokoginta, yang membaca postingan
Terdakwa tersebut adalah Saksi Hastuty Potabuga, dimana Saksi Hastuty
Potabuga sempat mengomentari postingan Terdakwa dengan bertanya
“”Sapa it eee?? Bilang jang b kurang ajar pa torg pe org tua”(Siapa itu ??
bilang jangan kurang ajar sama orang tua Kami), yang di balas oleh
Terdakwa dengan mengatakan “Namria Paputungan auua dia hina qt p
papa” (Namria Paputungan hina papa Terdakwa);

- Bahwa akun *facebook* Terdakwa, dengan nama akun Afnhy Ning
Mohammad sudah dipakai Terdakwa sejak tahun 2018 dan akun tersebut
digunakan untuk membuat postingan yang ditujukan kepada Saksi Korban
dan pada Bulan Februari 2020 Terdakwa telah menggantu nama akun
menjadi Afnhy M Tabran;

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut karena Terdakwa
membalas ucapan yang dikatakan oleh Saksi Korban yang menghina orang
tua Saksi Korban pada tanggal 21 Juli 2019 di Toko baru Desa Kotabunan
yang mengatakan “Terdakwa seperti BapakNya tidak punya Etika, tidak

punya Otak, tidak punya kepunyaan, harta. Dihadapan banyak orang yang ada di Toko tersebut dan Terdakwa mengakui postingan tersebut Terdakwa tujukan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone OPPO A3S warna Hitam, dan saat ini Handphone tersebut sudah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa malu dan merasa nama baiknya dan keluarganya dicemarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum, yang pada dasarnya

dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Nurafni Muhammad alias Afni sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria setiap orang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan sengaja (*dolus*) sebagai unsur subjektif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “sengaja” sebagai berikut:

a. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “sengaja” atau “Opzet” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.

b. Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat.

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzij* atau *dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktis peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzij* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan

apakah memang benar Terdakwa telah melakukan menyerang kehormatan atau nama baik yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk diketahui umum terhadap korban sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai izin dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan:

Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan terkait penghinaan dan pencemaran nama baik mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, ketentuan terkait hal tersebut akan berpedoman pada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan menurut R. Soesilo adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang seseorang itu biasanya merasa malu, dan kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo terdapat 6 macam penghinaan, yaitu:

1. Menista (*smaad*),
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*),
3. Memfitnah (*laster*),
4. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*),
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), dan
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) dan perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dsb., cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan, serta tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti atau tidak terbukti, haruslah dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan Pasal 310 ayat (1) dengan ayat (3) diketahui bahwa perbuatan tersebut tidaklah masuk menista apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Oleh karena itu, patut tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri diajukan oleh Terdakwa itu terletak pada pertimbangan hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 09.42 Wita bertempat di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimana Terdakwa telah membuat postingan di akun *facebook* milik Terdakwa, yaitu akun bernama Afhny Ning Mohammad yang ditujukan kepada Saksi Korban Namria Papatungan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban sedang berbelanja barang di salah satu toko untuk dijual kembali di kios milik Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban bertemu dengan Rumi dan Rumi bertanya kepada Saksi Korban apakah masih ada jual gas dan Saksi Korban katakan masih dan kemudian Rumi meminta agar Saksi Korban menyimpan gas untuknya. Tiba-tiba Saksi Korban mendengar ada suara yang memaki dari Terdakwa, sehingga Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa siapa yang Terdakwa maki sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban. tidak lama kemudian, sekitar pukul 10.00 Wita, Anak Saksi Korban yaitu Nurnindi Mokoginta menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa telah membuat postingan di *facebook* yang ditujukan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kalimat yang diposting oleh Terdakwa di akun *facebook* milik Terdakwa, yaitu akun bernama Afhny Ning Mohammad adalah "Dia Bilang Qt ndk ad Ontak Ndk ada Etika Sama deng Qt Pe pai kata,,, Sese' Ndk ada Kepunyaan Apa" Mo ba soMbong... Dia blg tpe Papa ndk ada ETIKA ndk ada Kepunyaan Apa" Keluarga Susah...Ya allah auaaaa Kasiang eeeeeee Betul tOrang pe susaa ndk ada Apa" Mar KYPA Ng Hina" di Banyak org qt pe Pai pe susah dank LUBANGPUQIIII DENG NN, NN BLG QT PE LUBAMPUQI B AER BA KEPUTIHAN,, KMRI AUUU Ng DATANG LIDA AKNG QT PE KODOOOOO KALO B KEPUTIHAN, WE BABI SEMUA PARAMPUANG NDK MUNGKIN NDK B KEPUTIHAN HELE PALING NN PE LUBAMPUQI ADA MALELE L;AGI... HELE NN SO TUA NN BLG NPE LUBAMPUQI MASIH BAGUS APA LAGI QT MASIH PE MUDAH SKALI INI PINGGIR" yang artinya adalah "Dia katakan Saya tidak punya otak, tidak punya etika sama dengan Bapak Saya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

katanya,,,Sese” tidak ada harta apa-apa” mau sombong...Dia katakan Bapak Saya tidak punya etika tidak ada harta apa-apa” Keluarga susah...Ya Allah auaaa Kasihan eeeeeee betul Kita sangat susah tidak ada kepunyaan apa” tapi Kenapa Kamu Hina” Bapak saya di banyak orang, Lubangpuquiiii (makian bahasa Manado) kamu, Kamu bilang Saya punya Lubangpuqi (Kemaluannya) berair, keputihan, Babi semua perempuan tidak mungkin tidak keputihan,,kemari Kamu datang jilat kemaluan saya kalau keputihan,,sedangkan kemaluan kamu ada melele seperti itu lagi...sedangkan kamu sudah tua kamu bilang kemaluan kamu masih bagus apa lagi saya masih muda sekali ini pinggir”;

Menimbang, bahwa selain Saksi Nurnindi Mokoginta, yang membaca postingan Terdakwa tersebut adalah Saksi Hastuty Potabuga, dimana Saksi Hastuty Potabuga sempat mengomentari postingan Terdakwa dengan bertanya “”Sapa it eee?? Bilang jang b kurang ajar pa torg pe org tua”(Siapa itu ?? bilang jangan kurang ajar sama orang tua Kami), yang di balas oleh Terdakwa dengan mengatakan “Namria Papatungan auaa dia hina qt p papa” (Namria Papatungan hina papa Terdakwa)”;

Menimbang, bahwa akun *facebook* Terdakwa, dengan nama akun Afnhy Ning Mohammad sudah dipakai Terdakwa sejak tahun 2018 dan akun tersebut digunakan untuk membuat postingan yang ditujukan kepada Saksi Korban dan pada Bulan Februari 2020 Terdakwa telah mengganti nama akun menjadi Afnhy M Tabran;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut karena Terdakwa membalas ucapan yang dikatakan oleh Saksi Korban yang menghina orang tua Saksi Korban pada tanggal 21 Juli 2019 di Toko baru Desa Kotabunan yang mengatakan “Terdakwa seperti BapakNya tidak punya Etika, tidak punya Otak, tidak punya kepunyaan, harta. Dihadapan banyak orang yang ada di Toko tersebut dan Terdakwa mengakui postingan tersebut Terdakwa tujuan kepada Saksi Korban”;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membuat kalimat kemudian melakukan postingan di sosial media *facebook* dengan memakai akun Terdakwa sehingga isi dari postingan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang, salah satu diantaranya adalah Saksi Nurnindi Mokoginta dan Saksi Hastuty Potabuga, telah menunjukkan adanya tindakan Terdakwa yang menggunakan sarana media sosial *facebook*, menyebabkan kalimat yang diposting Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh pihak lain atau publik. Dengan demikian subunsur “membuat dapat diakses” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kalimat yang dibuat Terdakwa, oleh karena telah diposting di sosial media *facebook*, dan dihubungkan dengan keterangan ahli Quido Conferti Kaide, maka telah masuk dalam kategori Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah membuat informasi tersebut dapat diakses oleh pihak lain karena telah diposting di sosial media *facebook*, agar unsur ini dapat terbukti perlu dipertimbangkan kembali terkait isi kalimat pada postingan tersebut, apakah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada seseorang. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa isi kalimat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa "Dia katakan Saya tidak punya otak, tidak punya etika sama dengan Bapak Saya katanya,,,,,Sese" tidak ada harta apa-apa" mau sombong...Dia katakan Bapak Saya tidak punya etika tidak ada harta apa-apa" Keluarga susah...Ya Allah auaaa Kasihan eeeeeee betul Kita sangat susah tidak ada kepunyaan apa" tapi Kenapa Kamu Hina" Bapak saya di banyak orang, Lubangpuqiiii (makian bahasa Manado) kamu, Kamu bilang Saya punya Lubangpuqi (Kemaluannya) berair, keputihan, Babi semua perempuan tidak mungkin tidak keputihan,,kemari Kamu datang jilat kemaluan saya kalau keputihan,,sedangkan kemaluan kamu ada melele seperti itu lagi...sedangkan kamu sudah tua kamu bilang kemaluan kamu masih bagus apa lagi saya masih muda sekali ini pinggir", dimana pada rangkaian kalimat tersebut terdapat kata makian yang ditujukan kepada seseorang, terutama pada kata "lubangpuqi", "babi semua", "kemari kamu datang jilat kemaluan saya", dan "kemaluan kamu melele" dimana semua kata tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan ahli Dr. Ferry Hertog Mandang, merupakan bentuk penghinaan, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Hastuty Potabuga dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *printout* isi postingan tersebut serta dari pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi Korban Namria Papatungan, yang membuat Saksi Korban merasa malu kepada orang lain akibat postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan tersebut karena Terdakwa membalas ucapan yang dikatakan oleh Saksi Korban yang menghina orang tua Terdakwa pada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2019 di Toko baru Desa Kotabunan yang mengatakan "Terdakwa seperti BapakNya tidak punya Etika, tidak punya Otak, tidak punya kepunyaan, harta", sehingga terlihat adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa yang tanpa adanya hak menyebarkan informasi mengenai diri Saksi Korban kepada forum yang bersifat publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" oleh majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) akun facebook dengan nama akun AFNHY M TABRAN dengan URL <https://www.facebook.com/afnhy.mohammad>, beserta dengan 5 (lima) lembar cetakan informasi akun facebook AFNHY M TABRAN dengan URL <https://www.facebook.com/afnhy.mohammad>;
- 1 (satu) lembar dokumen elektronik printout berisi postingan akun facebook Afnhy Ning Muhammad dan komentar akun facebook Tuthy potabuga, atas postingan akun facebook Afnhy Ning Muhammad;

Adalah hasil dari kejahatan, dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurafni Muhammad alias Afni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) akun facebook dengan nama akun AFNHY M TABRAN dengan URL <https://www.facebook.com/afnhy.mohammad>, beserta dengan 5 (lima) lembar cetakan informasi akun facebook AFNHY M TABRAN dengan URL <https://www.facebook.com/afnhy.mohammad>;
 - 1 (satu) lembar dokumen elektronik printout berisi postingan akun facebook Afnhy Ning Muhammad dan komentar akun facebook Tuthy potabuga, atas postingan akun facebook Afnhy Ning Muhammad; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, Giovanni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan Sulharman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktg

Nike Rumondang Malau, S.H.

Giovani, S.H.

Sulharman, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.